

TRAGICO SUCESO

acaecido en Barcelona en tiempo de los Condes y de los Sarracenos en España, en cuyo relato se verá que por conato de casamiento uno de los Mires con una hija de los Condes de Barcelona y no poderse verificar, sufrió toda especie de estragos y desmanes.

La opulenta Barcelona,
testigo de tantos hechos,
hoy un caso nos refiere
de los muchos que, desechos
en llanto sus habitantes,
sufrieron sin mas consuelo
que mirarse unos á otros,
sin poderse dar remedio.
Por el siglo nono fue
sobre poco mas ó menos:
regian á Barcelona
los Condes, que en aquel tiempo
eran reyes y señores
y amaban mucho á sus pueblos.
Gobernaba por entonces
un Señor de los mas bellos,
hombre rígido, prudente
y en todas armas muy diestro.
Le rodeaba una familia
que halagaba sus deseos,
esposa, hija y dos hijos
escelentes caballeros.
La hija era en su clase
la única en estos reinos
blanca, rubia, pelo blondo
buena planta, talle esbelto,
rostro fino, y resaltaban
en él un par de gemelos
que se llevaban tras sí
á todo el que osaba verlos.
El hijo mayor casó
con una dama de fueros
que tenia en vasallage
muchos estados y buenos.
Hicieron para las bodas
toros, cañas y torneos,
asistieron muchas gentes

74

é infinitos caballeros.
Entre ella vino un Mir moro,
Señor de los cuatro reinos
de Andalucía, dó entonces
mandaban los Sarracenos,
Joven, gallardo, buen mozo,
orgullosa y muy dispuesto;
y así que vió á la Señora
la de los blondos cabellos,
dijo para su capote:
esta dama me la llevo
aunque supiera perder
por ella mis cuatro reinos.
Animado de esta idea
se lució tanto en los juegos
de las armas, que, entre todos,
él se llevaba los premios
que ofrecia á la Señora
muy galante y caballero.
Solo el conde competia,
que era en las armas muy diestro.
Cuando acababan las fiestas
todos se iban á sus pueblos;
solo el moro se quedara
para lograr sus deseos.
Un dia le dijo al Conde
quiero que seas mi suegro
por que amó mucho á tu hija,
y ya sabes que poseo
cuatro reinos en mi tierra
que son estados muy bellos.
Es verdad, respondió el Conde;
pero algo hay que ver en esto;
por que eres mahometano
y yo soy cristiano viejo,
y no permiten las leyes
nuestros enlaces por eso.

Este es poco inconveniente
 respondió el Mir sonriendo,
 tu hija se hará mora,
 ó yo cristiano, es lo mismo:
 si tu te tornas cristiano
 lo demás es chico pleito;
 pero ¡mi hija ser mora!
 no quiero perder el cielo
 por un puñado de pajas
 que es todo lo de este suelo.
 Pues yo me bautizaré
 por eso no reñiremos.
 Con que quedamos así;
 ahora voy á mi reino,
 por que estas cosas en grande
 se deben mirar con tiempo;
 con que á Dios, hasta la vuelta,
 y ya nos escribirémos.
 El Conde quedó en su casa,
 muy alegre y satisfecho,
 é hizo un viaje con su hijo
 á ver los estados nuevos.
 A su tiempo escribió el Mir
 que ya tenia dispuesto
 su viaje á Barcelona,
 y que vendria muy presto.
 El Conde se apercibia
 para su recibimiento;
 cuando ya llegaba el Mir,
 Cabildos y Ayuntamientos
 salieron á recibirle,
 corporaciones y el pueblo,
 dando vivas y señales
 de su alegría y contento.
 No pasaron muchos dias
 que algunos viejos del pueblo
 empezaron á decir
 si nos contarán un cuento
 estos moros... no me gustan,
 y en palacio al mismo tiempo
 corria el mismo rum rum;
 pero ya un dia comiendo
 preguntó el Mir á la novia
 ¿qué dia nos casarémos?
 Mi padre responderá...
 y el Conde respondió atento:
 Eso el Mir lo ha de decir,
 pero el bautismo es primero:

¿cuando quieres bautizarte?
 Primero nos casarémos, dijo el Mir;
 por que el bautizo
 tiene que ser en mi pueblo;
 por que se han de bautizar
 mas de dos mil caballeros
 el mismo dia que yo
 y mucha gente del pueblo.
 Vosotros sereis padrinos,
 por que sabréis que yo quiero
 que abracen el cristianismo
 todos en mis cuatro reinos.
 No se casará mi hija
 si no es cristiano primero
 el que haya de ser su esposo.
 Pues yo así tengo dispuesto,
 dijo el Mir amostazado,
 y una mirada de fuego
 el Conde le arrojó y dijo:
 Es chasco, salir ahora con esto
 despues de la campanada;
 y levantandose luego
 los demas, incomodados,
 todos le fueron siguiendo.
 A otro dia de mañana
 vióse atado un escudero
 que le iban á matar
 por haber sido algo lerdo
 en el servicio de su amo,
 y el Conde dijo: en mi reino
 no se asesina á ninguno,
 la ley castiga, y no quiero
 semejantes demasías,
 soltad á ese hombre al momento.
 El moro dijo: soy Rey
 y con mis vasallos puedo
 hacer cuanto me dé gana,
 sépaslo, cristiano viejo.
 Vive Dios, que no será
 mientras estés en mi reino.
 Dijo el moro: He de vengar
 esta injuria con mi acero.
 Arrogante, moro, estás,
 en el campo nos verémos,
 que yo tambien tengo espada,
 y tambien soy caballero.
 Ya puedes apercibirte;
 y de alli á poco se vieron

que señalaban la lid
 donde ahora es el Liceo.
 El Conde le dijo al Mir:
 Los dos solos cuerpo á cuerpo
 hemos de medir las armas,
 retira tus caballeros,
 que yo ya ves que los míos
 bien retirados los tengo.
 El moro dijo orgulloso,
 á muerte ha de ser el duelo;
 y tomando las distancias,
 con valor se arremetieron.
 Ya sus aceros blandían
 con tal maestría y denuedo,
 que era la admiración
 de los que lo estaban viendo.
 Mas luego se arrojó el Conde
 é hizo saltar el acero
 de la mano, y quedó el moro
 desarmado é indefenso.
 El Conde le hizo una cruz
 en el carrillo derecho:
 la vida te la perdono
 por que yo soy caballero.
 Luego vinieron los suyos
 y un vendage le pusieron
 con un bálsamo, y marcharon
 á Villafranca ligeros.
 El Conde se fue á su casa
 contando todo el suceso,
 y se fue con su familia
 á una quinta de recreo,
 que hoy es el Laberinto,
 y allí quedaron contentos.
 Ahora volvamos al moro
 que cauteloso y taimado
 en Salou diez mil guerreros
 había desembarcado,
 mientras él en Barcelona
 sus designios ocultando,
 que eran robar á la novia
 dando un gran golpe de mano.
 Apercibió sus guerreros
 y á Barcelona cercando
 peleaban como leones
 y las puertas asaltando
 corrian por esas calles
 fieros hiriendo y matando

á hombres, mugeres y niños,
 y las casas asaltando
 saqueaban y maltrataban
 y todo lo iban talando.
 Luego á palacio se fueron,
 y cuando vieron burlados
 sus intentos, que los Condes
 habianse ya marchado,
 al Laberinto se fueron
 furiosos, desesperados,
 y viendo que allí no estaban,
 su furor acrecentando
 se arrancaban los bigotes;
 y á Barcelona tornando
 redoblaron sus desmanes.
 Juntaron todos los carros,
 los cargaron con el robo
 de las casas y palacio.
 Marcharon con dos mil hombres
 que los iban custodiando
 mientras los demas quedaban
 haciendo muchos mas daños.
 A luego llegó un oficio
 de los que el botin llevaron
 que se veian perdidos
 por que el Somaten del campo
 les detenía la marcha,
 y que fueran á ayudarlos.
 Entonces el Mir dispuso
 que por los cuatro costados
 dieran fuego á Barcelona
 y al punto lo ejecutaron.
 Marchó el moro con sus tropas;
 pero á punto no llegaron,
 por que ya los Urgelinos
 sus somatenes alzando,
 les quitaron el botin
 unidos á los del campo.
 Variaron su dirección
 por que los iban cortando
 los montañeses que, en grupos,
 ya se iban acercando.
 Los del Ampurdan tambien
 la retaguardia picando
 les ponían un conflicto;
 pero el paso redoblando
 llegar á Fraga pudieron,
 pero ya muy mal parados.

Trataron de descansar
y rehacerse algun tanto;
pero ya los somatenes
en grandes masas se echaron
matando á diestra y siniestra
y á ninguno perdonando.
Alli era el ver correr
los moros y los cristianos:
uno alli cae en el rio,
el otro una cuesta abajo
y todos iban muriendo
sin escapar de sus manos.
Luego los aragoneses
salieron por sus hermanos
deteniendo á los dispersos
que se iban escapando.
El Conde, que vió á lo lejos
al Mir que se iba fugando,
le gritaba; perro moro,
y su caballo picando
al momento le alcanzó;
pero ya estaba cercado

de mas de cien catalanes
que su cuerpo mutilando,
le cortaron la cabeza,
que por trofeo en un palo
trajeron á Barcelona,
para escarmiento de malos.
Aquí acabó la jornada
y muy pocos escaparon;
pues cuentan que fueron veinte
los que á su tierra llegaron
para poderlo contar.
Los catalanes ufanos
volvieron á sus hogares,
y á sus vecinos contaron
las azañas de aquel dia,
y que dejaron vengados
los agravios inferidos
en Barcelona y su llano.
Y aquí se acaba el romance,
perdonad si falta algo,
que como hace tanto tiempo,
que se olvide no es extraño.

Es propiedad de A. V.

Barcelona: Imp. de J. Gorgas plaza de la Lana. — 1853.

COL·LECCIÓ

1711